

№3/2024

ANDIJON DAVLAT PEDAGOGIKA INSTITUTI

ADPI
Ilmiy xabarnomasi

MUNDARIJA

PEDAGOGIKA

Yulbarsova X.A. Bo'lajak sotsiologlarda ijtimoiy kompetentlikni rivojlantirish tuzilmasi va tavsifi	4
Xushnazarova M.N. Bo'lajak o'qituvchilarni ijtimoiy pedagogik amaliyotga tayyorlashda pedagogika fanining samarali usullaridan foydalanish	10
Raxmedova M.A. Mahmud az-Zamaxshariyning ma'naviy merosidan yoshlarni axloqiy tarbiyalashda foydalanish imkoniyatlari	13
Ismoilov Y.Q. Bo'lajak jismoniy madaniyat o'qituvchilarini ma'naviy-axloqiy tarbiyalashning texnologik masalalari	17
Iminova H.M. Ta'lim tizimiga konsentrlangan ta'limni integratsiya qilishning zamonaviy pedagogik tendensiyalari	20
Muladjanova G.A., Mullajonova M.D. Oliy ta'lim talabalarining sun'iy intellekt tizimlaridan foydalanish kompetentligini takomillashtirish	25
Wang Ping. Exploration of ethnic music elements in chinese piano works	29
Kadirov A.M., Ergasheva Sh.Q. The role of fine arts in installing the values of human dignity in general education pupils	32
Nadirxanova N.A. Enhancing creative competence in students through the steam educational methodology: integrating visual arts and engineering graphics	38
Axmedova D.X. Interfaol usulda rag'batlantirishning o'quvchilar ta'lim-tarbiyasiga ijobiy ta'siri	44
O'rinboyev M. I. Fizika o'qitish amaliyotida metakognitiv faoliyatlarni takomillashtirish	48
Burxonova M.M., Sirojiddinov B.A. Amaliy mashq va masalalarning kontekstual asoslari hamda umumta'lim maktablarda qo'llanilishi bo'yicha pedagogik-metodik aspektlar	51
To'raxonova B.T. Bo'lajak pedagog-psixologlarni tarbiyaviy faoliyatini tashkil etishga tayyorlashning pedagogik imkoniyatlari	54
O'smanova D.Z. Zamonaviy dars jarayonida adabiy-nutqiy kompetensiyani shakllantirish, ilg'or pedagogik texnologiyalar orqali rivojlantirish	57
Xudoyberganova M.A. Talabalarga adabiyotni o'qitishda ijtimoiy tarmoqlardan foydalanishning samarali texnologiyalari	61
Iminova D.N. Innovativ loyihalar vositasida boshlang'ich sinf o'quvchilarida o'qish motivatsiyasini rivojlantirishning mazmuni	65
Abdulmadjidova M.D. Ilk o'spirinlik davrida mehnatga munosabatning shakllanishi	68
Dushabayeva G.M. Mustaqil ta'limda chizmachilik fanidan kompyuter dasturlarda foydalanishning ahamiyati	71
Utanova V.M. Diskurs tahlili: umumiy ta'rif, metodologiya va misol	75
Qoraboyev J.B., Qoraboyeva N.N. Ingliz va o'zbek tillarida frazeologik ma'no tuzilishi	78
Umarov A.V. Ilmiy-ma'rifiy media loyihalar – talabalarining mediasavodxonligi va axborot madaniyatini rivojlantiruvchi didaktik vosita sifatida	81
Qodirova O.S. Maktabgacha ta'lim yoshida bolalarning ta'lim faoliyatiga faol tashabbuskorlik munosabatini shakllantirishning ijtimoiy-psixologik xususiyatlari	86
Aslonov X.Sh. Dasturlangan laboratoriya ishlarida yarimo'tkazgichlarning ta'qiqlangan zona kengligi tushunchasi	89
Bakirov I.H. Boks sport turida musobaqalarning o'tkazish turlari va musobaqa faoliyati	94
Saidg'aniyev S.O. Bolalar uchun sport gimnastikasi	98
Tojiboyeva N.T. Ta'lim muhitida o'zini-o'zi boshqarishda qiyin bo'lgan o'smirlarning hissiy qulayligining psixologik jihatlarini	100
Dushabayev D.Sh. Umum ta'lim maktablarda jismoniy tarbiya darslarida zamonaviy ta'lim texnologiyalaridan foydalanish	103
Abdullaev G'A. The method of determination of aerobic and anaerobic treshhold by heart rate of athletes in the development of endurance qualities in athletics training (In the case of middle and long distance runners)	106
Qurbonova F.M. Talabalarining jamoada ishlash qobiliyatlarini kollobratsiya asosida shakllantirishning psixologik xususiyatlari	110
Shobduraximova U.T. Tavakallchilikka asoslangan virtual o'yinlar va ularning jamiyatga salbiy ta'siri	113
Hasanova S.K. Development of creative thinking of primary class students based on pirls' flows	115
No'monova A.N. O'zbekiston ta'lim tizimiga tasviriy san'atning rang tasvir yo'nalishini tadqiq etishning dolzarb masalalari	119
Toshtemirov Q.Q. Umumiy o'rta ta'lim maktablari musiqa madaniyati darslarida milliy musiqa merosi "shashmaqom"ni o'rganishning ahamiyati	122
Gofurjanova N.K. Boshlang'ich sinf o'quvchilarini xalqaro baholash dasturlaridagi ishtirokining ta'lim sifatini oshirishdagi o'rni	126
IJTIMOIY GUMANITAR FANLAR	
Yusupova S.N., Bakhronov B. Ijtimoiy-gumanitar fanlarning dolzarb muamolari	129
Olimova Z.I. Abdulla Avloniyning Turkiston o'lkasidagi jadidchilik harakatiga qo'shgan hissasi	132
Mirzayeva B. Maishiy zo'ravonlikning ijtimoiy-falsafiy mohiyati	134

6. Kurbaniyazova Z.K. "Аралаш таълим шароитида бўлажак ўқитувчиларнинг ижтимоий-педагогик компетентлигини ривожлантириш" dissertatsiya...// pedagogika fanlari doktori ilmiy darajasini olish uchun. – Toshkent, 2002. – 254 b.
7. Масленникова В.Ш. Теоретические аспекты разработки концепции формирования личности безопасного типа в системе образования.//Казанский педагогический журнал. - 2016.- №2-С. 228-232.
8. Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. 80000 слов и фразеологических выражений. – 4-е изд., дополненное, -: Азбуковник, 1999. – С. 549.

UO'K 796.01

BO'LAJAK O'QITUVCHILARNI IJTIMOYIY PEDAGOGIK AMALIYOTGA TAYYORLASHDA PEDAGOGIKA FANINING SAMARALI USULLARIDAN FOYDALANISH

<https://zenodo.org/records/13292210>

Xushnazarova Ma'mura Nodirovna

Qo'qon davlat pedagogika instituti

Аннотация. *Ushbu maqolada bo'lajak pedagoglarning kasbiy kompetentligini rivojlantirishda ijtimoiylashuvni ta'minlash, qadriyatlar tizimini shakllantirishning samarali texnologiyalarini ishlab chiqish, pedagogika fanining eng samarali usullari interpretatsiyasidan keng foydalanish, kasbiy kompetentlikning aksiologik komponent klassifikatsiyasi va xususiyatlari haqida fikr yuritilgan.*

Калит so'zlar: *ijtimoiy pedagogik amaliyot, kasbiy kompetentlik, qadriyatlar tizimi, aksiologik komponent, aksiologik munosabat, voqelikka munosabat, ma'naviy mas'uliyat, ta'lim tizimi.*

Аннотация. *В данной статье рассматриваются обеспечение социализации в развитии профессиональной компетентности будущих педагогов, разработка эффективных технологий формирования системы ценностей, широкое использование наиболее эффективных методов педагогики, классификация и характеристика педагогических навыков. обсуждается аксиологическая составляющая профессиональной компетентности.*

Ключевые слова. *социально-педагогическая практика, профессиональная компетентность, система ценностей, аксиологический компонент, социальный институт, ценностная установка, ценностное отношение к действительности, моральная ответственность, образовательная система.*

Annotation. *In this article, the provision of socialization in the development of the professional competence of future pedagogues, the development of effective technologies for the formation of the value system, the wide use of the most effective methods of pedagogy, the classification and characteristics of the axiological component of the professional competence are discussed.*

Key words: *social pedagogical practice, professional competence, value system, axiological component, social institution, axiological attitude, valuable attitude to reality, moral responsibility, educational system.*

Dunyoda bo'lajak pedagoglarning kasbiy kompetentligini rivojlantirishda ijtimoiylashuvni ta'minlash, qadriyatlar tizimini shakllantirishning samarali texnologiyalarini ishlab chiqish, pedagogika fanining eng samarali usullari interpretatsiyasidan keng foydalanish, kasbiy kompetentlikning aksiologik komponent klassifikatsiyasi va xususiyatlariga doir ilmiy tadqiqotlar amalga oshirilmoqda. Mazkur tadqiqot natijalari ta'lim va o'qitish sifatini baholashning xalqaro standartlarini joriy etish hamda oliy ta'lim muassasalari faoliyatining sifat ko'rsatkichlarini belgilashda aksiologik yondoshuv vositasida bo'lajak o'qituvchilarni ijtimoiy pedagogik faoliyatga tayyorgarlik darajasini oshirmoqda.

Oliy ta'lim tizimidagi islohotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, O'zbekistonda ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishning ustuvor yo'nalishlariga hamda xalqaro standartlar talablariga mos keladigan oliy ta'lim tizimini yaratish bo'yicha keng ko'lamlı ishlar amalga oshirildi. 2020-yil 19-may kuni "Ta'lim to'g'risida"gi Qonun yangi tahrirda qabul qilindi. Undagi eng muhim o'zgarishlar sifatida ta'lim va tarbiyaga milliy hamda umuminsoniy qadriyatlarning singdirilganligi printsiplari

kiritilgan.

Yuqoridagi ijtimoiy pedagogik amaliyotga doir qonun hujjatlari, oliy ta'lim muassasalariga oid me'yoriy hujjatlar tahlili ijtimoiy pedagogik amaliyotning bo'lajak o'qituvchilar tayyorlash nuqtai nazaridan muhimligini qayd etadi. Har qanday jamiyat, tuzum barqaror rivojlanishga intilibgina qolmasdan, o'zining tabiatiga, mohiyatiga mos shaxsni voyaga etkazishga ham muhim e'tibor beradi. Uning axloqiy, huquqiy, estetik me'yorlari, ijtimoiy institutlarining faoliyati shu maqsadga bo'ysundiriladi.

Ijtimoiy pedagogik amaliyot O'zbekiston Respublikasining hozirgi globallashuv davrida dunyodagi mavqeini belgilab beruvchi faoliyat hisoblanadi. Dunyodagi ko'plab pedagogik, sotsiologik tadqiqotlar inson ma'naviyati va ma'rifiy kamol topishida, ularda qadriyatlarga bo'lgan munosabatlarning shakllanishiga avvalgiga nisbatan ko'proq ehtiyoj borligini, buning uchun ta'lim-tarbiya jarayonida ta'lim oluvchilarda global iqtisodiy o'zgarishlar davrida "qadriyatlarni hurmat qilishga mo'ljallangan ta'lim", "aksiologik munosabatlarni rivojlantirish", "qadriyatga asoslangan boshqaruv" kabi tuchunchalar pedagogik amaliyot va tadqiqotlarning asosiy yo'nalishlaridan biriga aylanib, ijtimoiy-gumanitar fanlar o'qitilishining ahamiyati ortib bormoqda.

Globalashuv jarayonlari O'zbekiston fuqarolarining butun dunyoda ilm o'rganishi, mehnat faoliyatini ko'rsatish, sayohat qilish qamrovini oshirib bormoqda. Bu esa o'z navbatida ta'lim tizimining ta'lim oluvchilar ongiga qadriyatlar tizimini qay darajada singdira olganligi va ularning keyingi hayotini qay darajada rejalashtira olishi, bunda umumbashariy va milliy qadriyatlarga qay darajada e'tibor qaratish ko'nikmasi shakllanganligini ta'lim tizimining natijasi sifatida qarash mumkin bo'ladi.

O'zbekiston jahonning eng ma'rifatli mamlakatlari orasida o'z o'rnini topib, barqaror rivojlanish uchun mustaqil dunyoqarashga ega bo'lgan, milliy iftixor tuyg'usi bilan yo'g'rilgan, ammo millatchilik va milliy mahdudlikdan holi, hur va erkin fikrlovshi, ayni vaqtda fuqarolik mas'uliyatini to'g'ri tushunadigan, milliy va umuminsoniy qadriyatlarni o'z kasb-kori, ijtimoiy muhiti talab qiladigan darajada o'zlashtirgan shaxsni tarbiyalashi ta'lim va tarbiya jarayoni mazmuniga singdirilib bormoqda. Bu o'rinda bo'lajak o'qituvchilarga qo'yiladigan zamonaviy va global talablar ortib bormoqda.

Sotsiologiyada "avlodlar almashinuvi" nazariyasi mavjud bo'lib, hozirgi zamonda dunyodagi iqtisodiy-siyosiy, ijtimoiy-madaniy rivojlanishlar avlodlar ongiga turlicha ta'sir qilib keladi. Raqamlashtirish, inson hayotidagi hayotiy ustuvorliklarning o'zgarib borishi, hayotiy qadriyatlarning yo'qolib borishi "avlodlar almashinuvi" nazariyasida o'z aksini topadi. Bunda yosh avlod pedagog kadrlarni tayyorlashda oliy ta'lim tizimi oldiga yangi talablarni qo'ymoqda. Oliy ta'lim tizimida o'quv jarayonlari avlodlar almashinuvi jarayonidagi barcha o'zgarishlarni ilmiy tadqiq qilishi va shuning asosida yangi ta'lim-tarbiya texnologiyalarini ta'lim mazmuniga singdirib borish talab etiladi. Yosh avlodning rivojlanishiga, ayniqsa ijtimoiy-ma'naviy rivojlanishning barcha jihatlarini o'zida aks etgan pedagogik kontseptsiyalardan xabardor, amaliyotda qo'llay oladigan o'qituvchilarga bo'lgan ehtiyoj ortib bormoqda.

Bo'lajak o'qituvchilarni ijtimoiy pedagogik amaliyotga tayyorlashda o'qituvchi shaxsining pedagogik-psixologik xususiyatlarini ko'rib shiqish o'rinli bo'ladi. Bu masala xususida Abu Nasr Forobiy: "O'qituvchi aql-farosatga, chiroyli nutqqa ega bo'lishi va o'quvchilarga aytmoqchi bo'lgan fikrlarini to'la va aniq ifodalay olishni bilmog'i zarur. O'qituvchi va rahbarning vazifasi dono davlat rahbari vazifasiga o'xshaydi, shu sababli o'qituvchi eshitgan va ko'rganlarining barchasini eslab qolishi, aql-farosatga, chiroyli nutqqa ega bo'lishi, o'quvchilarga aytmoqchi

bo'lgan fikrlarini to'la va aniq ifodalab berishni bilmog'i lozim. Shu bilan birga o'z or-nomusini qadrlashi, adolatli bo'lishi lozim. Ana shundagina u insoniylikning yuksak darajasiga ega bo'ladi va baxt cho'qqisiga erishadi", - deb ta'kidlaydi [1].

Bo'lajak o'qituvchining ijtimoiy pedagogik amaliyoti maktab bilan chegaralanmaydi, balki barcha davlat organlari va nodavlat tashkilotlari bilan hamkorlikni nazarda tutadi. Bu holda talabalarda tashkilotchilik, rasmiy muloqot qilish, huquqiy-me'yoriy hujjatlar asosida ish yuritishi, rasmiy etiket qoidalarini o'zlashtirganligini talab etadi.

Qadriyatlarning orasida eng oliysi inson va uning hayotidir. Bu aksariyat davlatlar bosh qonunida o'z ifodasini topgan. Amal qilish doirasiga ko'ra qadriyatlar: milliy, mintaqaviy va umuminsoniy turlarga bo'linadi. Izohli ilmiy-ommabop lug'atda milliy qadriyatlar: "Millat uchun muhim va jiddiy ahamiyatga ega jihatlar, xususiyatlar, moddiy va ma'naviy boyliklar", - deb ta'riflangan [2]. Milliy qadriyatlar millat uchun muhim ahamiyatga ega bo'lgan etnik jihat va xususiyatlar bilan bog'liq bo'lib, millatning tarixi, yashash tarzi, ma'naviyati hamda madaniyati bilan uzviy ravishda namoyon bo'ladi.

Mintaqaviy qadriyatlar hududi, tarixi, iqtisodiyoti, madaniyati, dini, tili, urf-odatlar va an'analari mushtarak bo'lgan xalqlar manfaatiga xizmat qiladigan tabiiy va ijtimoiy hodisalar majmuasini tashkil etadi.

Umuminsoniy qadriyatlar odamzod, kishilik jamiyati uchun eng qadrli bo'lgan narsalar, hodisalar, faoliyat va boshqalarning umumijtimoiy qadrini, ahamiyatini ifodalash maqsadida qo'llaniladigan tushunchadir. Bo'lajak o'qituvchilarning faoliyati markazida ta'lim oluvchilar bo'lishi, ularning kasbiy-pedagogik faoliyat ko'rsatishida "inson oliy qadriyat"ga munosabatining professionallik va ekspert darajada yondashishni talab etadi. Shu jihatni hisobga olgan holda, ta'lim oluvchilar bilan ishlashda nafaqat ularning "komil shaxs" bo'lib etishishidan tashqari, talabalik davridan boshlab "oliy qadriyatga ichki aksiologik yondashuv"ni rivojlantirishga yo'naltiriladi. Boshqa tomondan bo'lajak o'qituvchilarda aksiologik munosabatlarni rivojlantirish "global miqyosidagi zaruratga aylanib bormoqda" [3]. Dunyodagi inqirozlar, to'ntarishlar va kishilar o'ngida radikalizm kuchaygan bir paytda, "qadriyatlar" bizning munosabatlarimizni barqarorlashtirishga va boshqalar tartibsiz qoldirgan narsalarni to'g'rilashga qaratilgan.

E.N.Bondarevskaya tadqiqotlarida har qanday jamiyatning asosini tashkil etuvchi axloqiy qadriyatlar haqida fikr bildirib, mazkur qadriyatlar: "Insonlar hayoti va faoliyatida ular ehtiyojlari, motivlari, qiziqishlari, maqsadlari nuqtai-nazaridan o'ynovchi rollaridir," - deb ta'rif beradi [4]. Axloqiy qadriyatlar interiorizatsiya jarayonida axloqiy qadriyatlar orientatsiyasiga aylanadi [5]. V.A.Slasyonin va boshqalarning fikriga ko'ra: "Pedagogik faoliyatga doir qadriyatlarining interiorizatsiyasi bo'lajak o'qituvchilarning kasbiy madaniyatiga tamal toshini qo'yadi" [6]. Bu esa o'qituvchining kasbiy faoliyatida, shaxslararo muloqotida, ijodiy faoliyatida, kasbiy hamkorlikda, qadriyatlar almashinuvidagi kasbiy yo'nalishlar tizimini hosil qiladi.

H. von Hentig qadriyatlarni quyidagicha tavsiflaydi: "Ular biz tomonimizdan tavsiflanadi, lekin biz tomonimizdan topilmaydi, etika nuqtai nazaridan konstruksiyalanmaydi, balki bu orqali aniqlashtiriladi, asoslanadi va tasdiqlanadi; ular biz tomonimizdan ham yo'q qilinmaydi, balki rad etiladi, xolos" [7]. Dunyodagi barcha odamlar millati, irqi, sinfi, diniy e'tiqodi va boshqa ijtimoiy hususiyatlaridan qat'iy nazar, bitta turga mansub ekanini anglatish, shu jarayonda "odam-odam" uchun eng oliy qadriyat bo'lib qolishiga erishish nihoyatda muhim vazifaga aylanib bormoqda. Bunda odamzod ruhini poklash sohasida to'plangan tarixiy tajribalarni umumlashtirib, muayyan kontseptsiya yaratish zarurati paydo bo'lmoqda [8].

Demak, mamlakatimizda xalqning boy intellektual merosi va umumbashariy qadriyatlar asosida kadrlar tayyorlash tizimini takomillashtirish, ta'lim oluvshilarning ma'naviy-axloqiy fazilatlarini rivojlantirish borasida olib borilgan islohotlar ta'limni insonparvarlashtirish, bo'lajak pedagoglarda aksiologik munosabatni tarkib toptirishga yo'naltirilgan pedagogik yondashuvlardan foydalanish imkoniyatlarini oshirdi. Shu bilan birga, milliy pedagogika fani oldida oliy ta'lim muassasalari talabalarida qadriyatlar tizimini rivojlantirish texnologiyalarini takomillashtirish zarurati mavjudligi aniqlandi. Bu borada oliy ta'lim muassasalari talabalarida kasbiy qadriyatlar tizimi, faoliyat motivlari asosida kasbiy kompetentlikni rivojlantirishning aksiologik mezon va ko'rsatkichlarini aniqlashtirish, qadriyatlar tizimini rivojlantirishning tashkiliy tuzilmasi va mexanizmlarini takomillashtirish, kreativ ta'lim texnologiyalarini ishlab chiqish muhim ahamiyat kasb etadi.

Foydalangan adabiyotlar:

1. Mustaqillik: Izohli ilmiy-ommabop lug'at. Mualliflar: M.Abdullaev, M.Abdullaeva, G.Abdurazzaqova va boshq. – T.: SHarq, 1998. – B. 141. (320-b.).
2. H. von Hartmut. Ah, the Values!: On Education for the 21st Century: A Public Awareness of Ambiguous Tasks. About an education for the 21st century //Beltz. 2015. – 23 p. (465).
3. Бондаревская Е.В. Ценностные основания личностно-ориентированного воспитания // «Педагогика», 1995/№4. – С. 29-36.
4. Слостенин В.А., Исаев И.Ф., Лубков А.В. Гуманистическая парадигма и личностно ориентированные технологии профессионально-педагогического образования. – М.: Магистр-Пресс, 1999. – 23 p. (235).
5. M.N.Xushnazarova. Volontyorlik faoliyatining ijtimoiy –pedagogik muammolari. Science problems .UZ.Ijtimoiy- gumanitar fanlarning dolzarb muammolari.№ 12 /2 (3)- 2023 . 311-315.
6. M.N.Xushnazarova. Volontyorlik (ko'ngillilik) faoliyatining innovatsiyon shakllari va ularning pedagogik tahlili. O'zbekiston Milliy universiteti xabarlarlari.2024.(1/4) ISSN 2181-7324,229-232.
7. M.N.Xushnazarova. Oliy ta'lim talabalari orasida volontyorlikning mikro darajadagi omillariga e'tibor qaratish. NamDU ilmiy axborotnomasi . 2023 yil 12-con.792-796.
8. M.N.Xushnazarova.The need to use the experience of foreign countries regarding the improvement oft he pedagogical conceptual mechanism of volunteer activities. Journal of Advanced Zoology.Volume 44.issue-2 Year 2023 Page 3765-3771.

UO'K: 37.013.73:17.022.1

MAHMUD AZ-ZAMAXSHARIYNING MA'NAVIY MEROSIDAN YOSHLARNI AXLOQIY TARBIYALASHDA FOYDALANISH IMKONIYATLARI

<https://zenodo.org/records/13292223>

Raxmedova Manzura Azadovna

Urganch davlat universiteti

Annotatsiya. *Ushbu maqolada Mahmud az-Zamaxshariy asarlarini mazmuniga qarab ma'rifiy-tarbiyaviy ilmlar haqida, diniy ilmlar va ulamolar haqida, lug'atshunoslik, grammatika (nahv), aruz, adabiyot, mantiq kabi guruhlarga bo'lib o'rganish mumkinligi hamda uning axloqiy-tarbiyaviy qarashlarida o'zidan kattalarni hurmat qilish, bola tarbiyasi va unda ota-onaning tutgan o'rni haqidagi qarashlari tahlil etiladi.*

Kalit so'zlar: *Axloqiy-tarbiyaviy qarash, kattalarni hurmat qilish, bola tarbiyasi, xushxulq, odobli, mehnatsevar, aql-idrokli, vatanparvarlik, xalqparvarlik, insonparvarlik.*

Аннотация: *В данной статье анализируется труды Махмуда аз-Замахшари разделив на такие группы, как образовательно-педагогические и религиозные науки, лексикография, грамматика, литература, логика, а также морально-просветительские взгляды ученых, уважение к старшим, роль родителей в воспитании детей.*

Ключевые слова: *Морально-воспитательные взгляды, уважение к взрослым, воспитание детей, хорошие манеры, вежливость, трудолюбие, умность, патриотизм, человеколюбие, гуманизм, уважение и лояльность к другим.*

